

Роль землекористування у забезпеченні екологічної та продовольчої безпеки Європи

В умовах постійно зростаючої кількості населення, глобальна проблема продовольчої безпеки є надзвичайно актуальною та потребує ефективного регулювання у рамках міжнародного політичного та економічного співробітництва. Світовим лідером щодо формування напрямків подолання світової продовольчої кризи є ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй) проводячи роботи по досягненню цілей стійкого розвитку (ЦСР) до 2030 року та вирішенню конкретних задач що ставляться перед країнами. При цьому регіональні заходи регулювання стають все більш значущими, тому що при їх розробці реалізуються реальні проблеми забезпечення задоволення у визначеному географічному регіоні в умовах здійснення умовного виробництва та споживання харчових продуктів. Останніх п'ять століть чисельності населення планети постійно зростає, так до 1500 р. – 427 млн, в 1820 р. – 1 млрд в 1927 р. – 2 млрд людей. Сучасний демографічний вибух почався в 1950 – 1960-ті рр. У 1959 р. населення планети складало 3 млрд.; у 1974 р. – 4 млрд; у 1987 р. – 5 млрд людей, за даними ФАО до 2050 р. чисельність зростає до 9,7 млрд осіб, гостро постає питання продовольчої безпеки в світі, що створить дефіцит продовольства у розмірі 1 млрд т зернових і 200 млн т продукції тваринництва. За даними ФАО прогнози продовольчої безпеки в світі мають невтішні показники майже 690 млн. чол. у світі (8,9 %) голодують. Очікується що в 2030 році їх кількість зростає до 841 млн. чоловік, що майже на 20% більше ніж в 2019 році. Понад 2 млрд. чоловік у світі проживають в умовах середньої та повної продовольчої небезпеки., 1,03 мільярди проживає в Азії, 675 мільйонів в Африці, 205 мільйонів у Латинській Америці та Карибському басейні, 88 мільйонів у Північній Америці та Європі та 5,9 мільйона в Океанії. Проблема продовольчої безпеки, особливо гостро, постає в країнах що розвиваються, адже відсутність технологій виробництва та ручна праця мають низьку виробничу ефективність та не сприяють збагаченню і обумовлюють низьку купівельну спроможність населення.

Ключові слова: продовольча безпека, землекористування, сільськогосподарські землі, екологія.

ЧУМАЧЕНКО А.Н.

Роль землепользования в обеспечении экологической и продовольственной безопасности Европы

В условиях постоянно растущей численности населения, глобальная проблема продовольственной безопасности является чрезвычайно актуальной и требует эффективного регулирования в рамках международного политического и экономического сотрудничества. Мировым лидером по формированию направлений преодоления мирового продовольственного кризиса является ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) проводя работы по достижению целей устойчивого развития (ЦСР) до 2030 года и решением конкретных задач относящихся перед странами. При этом региональные меры регулирования становятся все более значимыми, так как при их разработке реализуются реальные проблемы обеспечения удовлетворения в определенном географическом регионе в условиях осуществления условного производства и потребления пищевых продуктов. Последние пять веков численности населения планеты постоянно растет, так в 1500 – 427 млн, в 1820 г. – 1 млрд в 1927 г. – 2 млрд чел. Современный демографический взрыв начался в 1950 – 1960-е гг. В 1959 г. Населения планеты составляло 3 млрд; в 1974г. – 4 млрд; в 1987 г. – 5 млрд человек, по данным ФАО к 2050 г. численность возрастет до 9,7 млрд, остро стоит вопрос продовольственной безопасности в мире, создаст дефицит продовольствия в размере 1 млрд т зерновых и 200 млн т продукции животноводства. По данным ФАО прогнозы продовольственной безопасности в мире имеют неутешительные показатели почти 690 млн человек. в мире (8,9%) голодают. Ожидается, что в 2030 году их количество возрастет до 841 млн чел, что почти на 20% больше чем в 2019 году. Более 2 млрд. человек в мире проживают в условиях средней и полной продовольственной опасности., 1,03 миллиарда проживает в Азии, 675 млн в Африке, 205 млн в Латинской Америке и Карибском бассейне, 88 млн в Северной Америке и Европе и 5,9 миллиона в Океании. Проблема продовольственной безопасности, особенно остро,

появляется в развивающихся странах, ведь отсутствие технологий производства и ручной труд имеют низкую производственную эффективность и не способствуют обогащению и обуславливают низкую покупательную способность населения.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, землепользование, сельскохозяйственные земли, экология.

CHUMACHENKO A.N.

The role of land use in ensuring the environmental and food security of Europe

In a constantly growing population, the global problem of food security is extremely relevant and needs to be effectively regulated in the framework of international political and economic cooperation. FAO is a world leader in addressing the global food crisis, working to achieve the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) and addressing specific challenges before the countries. At the same time, regional regulatory measures are becoming increasingly important, because their development implements real problems of satisfaction in a particular geographical region in terms of conditional production and consumption of food. The population of the planet has been growing steadily for the last five centuries, reaching 427 million by 1500 and 1 billion in 1820: 2 billion in 1927. The modern population explosion began in the 1950's and 1960's. In 1959, the world's population was 3 billion; in 1974 – 4 billion; in 1987 – 5 billion people, according to the Food and Agriculture Organization (FAO) by 2050 the number will increase to 9.7 billion people, the issue of food security in the world is acute, which will create a food shortage of 1 billion tons of grain and 200 million tons of livestock products. According to the FAO, food security forecasts in the world are disappointing for almost 690 million people. in the world (8.9%) are starving. It is expected that in 2030 their number will increase to 841 million people, which is almost 20% more than in 2019. More than 2 billion people in the world live in medium and complete food danger., 1.03 billion live in Asia, 675 million in Africa, 205 million in Latin America and the Caribbean, 88 million in North America and Europe and 5.9 million in Oceania. The problem of food security, especially acute, arises in developing countries, because the lack of production technologies and manual labor have low production efficiency and do not contribute to enrichment and cause low purchasing power.

Key words: food security, land use, agricultural land, ecology.

Постановка проблеми. Проблема продовольчої безпеки, ліквідації голоду та соціальної нерівності є ключовими проблемами національної, регіональної та світової політики. Фундаментальні твердження, що лежать в основі поняття «продовольча безпека», були сформульовані ще в 40-х роках ХХ століття після Другого світового війни. Нормативне закріплення терміну «продовольча безпека» вперше відбулася на Всесвітній продовольчій конференції, що відбулася в Римі 5–16 листопада 1974 р. – «Загальна декларація про ліквідацію голоду та недоїдання» [2]. Із того часу глобальна продовольча проблема трансформувалася у продовольчу безпеку, завданням якої стало забезпечення достатньої кількості продовольства і прийнятних цін на нього, незалежно від періодичних коливань та зміни погодних умов, а також від політичного й економічного тиску. Визначення продовольчої безпеки сформовано Римською Декларацією про всесвітню продовольчу безпеку, прийнятою під час

Всесвітньої зустрічі з проблем продовольства 13 листопада 1996 р. у Римі [10]. Однак індикатори продовольчої безпеки постійно видозмінюються та набирають нових соціально-економічних відтінків. Розуміння суті «продовольчої безпеки» поступово еволюціонувало в залежності від викликів, що поставали перед суспільством і на сьогодні воно нерозривно пов'язані з поняттям «безпека харчування». Згідно висновків Комітету з питань всесвітньої продовольчої безпеки (КВПБ), продовольча безпека та безпека харчування існують тоді, коли у суспільстві в будь-який час є фізичний, соціальний та економічний доступ до достатньої кількості безпечних та якісних продуктів харчування, що дозволяє задовольнити суспільні потреби [3].

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Проблемам формування продовольчої безпеки в умовах глобальних кліматичних змін присвячені праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, дослідження проблеми забезпечення

продовольчої безпеки України присвячені роботи вітчизняних економістів, а саме П.П. Борщевського, Ю.Д. Білика, Б.М. Данилишина, Л.В. Дейнеко, О.І. Гойчука, С.М. Кваші, О.П. Радченка, П.Т. Саблука, І.Б. Тернавської, О.І. Шкуратова та інших вчених [1, 3, 7]. Глобальні екологічні зміни навколишнього середовища та їх вплив на продовольчий суверенітет країн розкрито у працях зарубіжних учених: Allwood J., Bajzelj B., Dennis J, Clark M., Curmi E. Godfray H., Heller M., Meyer R., Richards K., Rose D., Smith P., Springmann M., Willits-Smith A., та багатьох інших. Не дивлячись на досить вагомий науковий доробок вітчизняних та зарубіжних вчених щодо вивчення проблеми екологізації землекористування для забезпечення доступу суспільства до продуктів харчування, дане питання потребує додаткового аналізу та подальших досліджень.

В умовах глобальних кліматичних змін, вплив антропогенезу на навколишнє природне середовище із кожним роком посилюється, проблема продовольчої безпеки країн, а на окремих континентах і цілих регіонів є надзвичайно гострою. Постійно зростає населення, а особливо у країнах із слабкими економіками, постійно перебувають під загрозою втрати продовольчого суверенітету. Не дивлячись на високу зайнятість населення таких країн у сільському господарстві, ризик голоду останніх досить високий. Надмірна інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, як рослинництва так і тваринництва, сприяють зниженню якості продовольства, забрудненню природного середовища та ще більшого зниження рівня життя населення.

Постановка завдання полягає у виявленні особливостей та порівняльній оцінці системи землекористування при формуванні продовольчої безпеки ряду європейських країн. Виявити особливості забезпечення продовольчої безпеки країн Європи.

Вклад основного матеріалу дослідження. Протягом останнього десятиліття все більше уваги присвячується вивченню факторів що впливають на продовольчу безпеку, таких як: зміна клімату, зміна моделей харчування, урбанізація та зростання доходів населення, прискорення процесу глобалізації та зростання світової торгівлі тощо. Землекористування на сьогодні залишається головним джерелом продовольства та доходів, особливо гостро це відчувається

в країнах де значна частка населення перебуває за межею бідності. За таких умов, екологізація землекористування може покращити умови проживання, рівень соціальної захищеності та забезпечити більш високий рівень життя населення [4]. За даними Всесвітньої організації здорового (ВОЗ), станом на 2015 р. близько 600 мільйонів людей у світі захворіли внаслідок вживання неякісних продуктів харчування, заражених бактеріями, вірусами, паразитами, токсинами або хімічними речовинами (всього виділено 31 гастронебезпечний фактор) [12].

В умовах глобалізації, надзвичайно важливим є питання збереження екологічної безпеки та навколишнього середовища. Надмірне антропогенне навантаження на природні комплекси викликає незворотні зміни в навколишньому світі. Глобальним викликом суспільству, в умовах інтенсивного природокористування, є стрімка зміна клімату. Крім природних чинників, на зміну кліматичних умов впливає і сукупна людська діяльність: видобувна та переробна галуззі, промисловість, сільське господарство тощо. Постійний ріст населення вимагає все більшої кількості товарів для задоволення комплексу власних потреб.

Сучасна модель продовольчої безпеки у багатьох країнах світу вимагає надмірної кількості продуктів харчування, що неминуче тягне ріст виробничих потужностей товаровиробників. В умовах інтенсифікації виробництва збільшується кількість негативних впливів на природне середовище. За даними ФАО протягом 2007–2016 років, частка атмосферних викидів коливалася від 21 до 37% відповідно. Викиди від виробництва продуктів харчування складають третину антропогенних викидів до атмосфери. Частка тваринництва складає близько 10–12%, нерациональне земле та лісокористування – 8 – 10% та близько 5 – 10 % становлять транспортно-логістичні, переробні та утилізаційні викиди [6]. Аналітичний цент ФАО прогнозує, що до 2050 року, частки таких викидів становитиме близько 50 %. В таких умовах, комплексна оптимізація системи харчування сприятиме екологізації природного навколишнього середовища та його саморегуляції. Останні дослідження показують, що зменшення парникових викидів властиве тим регіонам, де раціони мають зменшену частку продуктів тваринного походження [15]. Дієтичні зміни у формі скорочення споживання

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

м'ясо–молочних продуктів харчування знизило б тиск на земельні ресурси [17] та зменшило кількість парникових газів [20]. Тобто збалансована система харчування суттєво скоротить кількість шкідливих викидів та зменшить негативні впливи на навколишнє середовище сільського господарства [8] і забезпечить населення екологічно чистими продуктами харчування, водою.

Для значної кількості населення багатьох країн світу європейська модель життя є прикладом довершеності, високого рівня добробуту населення, матеріальних статків та соціально–економічної та екологічної захищеності. Один із аспектів відносно високого рівня життя європейських регіонів є політика щодо вирішення проблеми продовольчої безпеки. При оцінці стану продовольчої безпеки європейських регіонів¹ після прийняття цілей стійкого розвитку (ЦСР–2030) застосовується ряд індикаторів, серед яких можна виділити показник розповсюдження недоїдання і показник помірної та значної відсутності продовольчої безпеки населення [11]. Відповідно до методики запропонованої ФАО, стабільним вважається регіон (країна) в якому недоїдає або ж голодує менше 5% населення. Більшість регіонів Європи, за базовим показником продовольчої безпеки – поширення недоїдання, не потрапляють в зону ризику, оскільки питома вага населення, що страждає від недоїдання в 2017–2019 роках, не перевищувала 2,5% (таблиця 1.), окрім Болгарії (3%), Словач-

чини 6,1%), України (3,5%), Албанії 3,6%), Сербії (4,6%), Македонії (3,1%). Інформація щодо Андорра і Р. Молдова у звіті відсутні, що потенційно визначає їх як не надто перспективні країни.

Позитивна динаміка скорочення долі населення, що страждає від недоїдання в 2017–2019 роках, за порівнянням з базовим періодом 2004–2006 років, відзначається майже у всіх країнах регіону. Зокрема в Албанії, Сербії та Словаччині, хоча і відбулося зниження незабезпеченого населення, поширеність недоїдання залишається самою високою в регіоні. В цілому ситуацію в Європі щодо забезпечення населення продуктами харчування, відповідно до критеріїв ФАО, можна оцінити як задовільну із незначними незначні субрегіональними відмінностями у періоди військових конфліктів на початку 90-х років ХХ століття (Боснія і Герцеговина, Республіка Македонія, Хорватія) та впливу економічної кризи 2008–2009 р. (Греція та Італія). Складна політична та економічна ситуація в Україні що розпочалася з 2013 року привела до значного падіння доходів громадян та зниження продовольчої безпеки країни до 3,5% у 2017–2019 роках (додаток АА). Проблеми продовольчої безпеки та харчування європейських регіонів пов'язані не з доступністю продовольства, а з неповноцінним та надлишковим харчуванням. Високі доходи, навпаки, дозволяють придбати продукти харчування з високою калорійністю, що в сукупності з зниженням фізичної діяльності та низький рівень знань про збалансовану дієту призводить до зростання кількості населення із надлишковою вагою серед європейського населення.

Станом на 2016 рік від надлишкової ваги у світі страждало 13,1% дорослого населення, євро-

¹ До складу Європейського регіону входять країни: Східної Європи (Р. Білорусь, Болгарія, Чехія, Угорщина, Польща, Р. Молдова, Румунія, Російська Федерація, Словакія, Україна); Західної Європи (Австрія, Бельгія, Франція, Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Швейцарія); Північної Європи (Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Литва, Латвія, Норвегія, Швеція, Велика Британія); Південної Європи (Албанія, Андорра, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Греція, Італія, Мальта, Чорногорія, Португалія, Сербія, Словенія, Іспанія, Р. Македонія).

Таблиця 1. Основні показники продовольчої безпеки в Європі

Регіон	Частка населення страждаючого від недоїдання		Частка населення, страждаючої від тяжкої форми відсутності продовольчої безпеки		Частка населення, страждаючої від середньої форми відсутності продовольчої безпеки	
	2004–06	2017–19	2014–16	2017–19	2014–16	2017–19
	%	%	%	%	%	%
Європа	<2,5	<2,6	1,5	1,2	8,8	7,9
Східна Європа	<2,5	<2,5	1,5	1,1	11,2	9,9
Північна Європа	<2,5	<2,5	1,8	1,4	6,7	5,6
Південна Європа	<2,5	<2,5	1,7	1,7	9,9	9,5
Західна Європа	<2,5	<2,5	1,4	1	1	5,6

Сформовано із використанням [19]

пейський показник на рівні 22,9%. Найбільша частка зафіксована на Мальті – 28.9%, В. Британії – 27.8%, натомість у Боснії та Герцеговині лише 17.9% населення мають надлишкову вагу. За період із 2012 по 2016 роки частка європейців, що страждає від ожиріння, зросла на 1,5%, високими темпами показник зростає у країнах Пн. Європи (таблиця 2.). Надлишкове споживання продовольства сприяє рівню захворюваності населення. Так за даними ФАО, на анемію серед жінок та дітей у Світі страждає 32,8% населення. Не дивлячись на поширення захворювань кровоносної системи, середній рівень захворюваності в Європі вдвічі менший за світові, однак четверта частина населення, таких країн як: Румунія (26,7%), Хорватія (27,3%), Сербія (27,2), Словенія (26,6%), страждають від зниження рівня гемоглобіну в крові, а в Боснії і Герцеговині цей показник максимальний – 29,4%.

Безпечність та якість продовольства є важливими елементами продовольчої безпеки європейських країн, в яких не дивлячись на високі стандарти, щороку від неякісної продукції показники захворюваності зростають. Показник доступності населення до продовольства характеризується співвідношенням вартості продуктів харчування та купівельної спроможності. В країнах із низьким та середнім рівнем доходів витрати на продукти харчування мають високу питому вагу в бюджеті громадян. Більшість країн Європи, рівень доходів громадян яких високий, відносні затрати на продукти харчування значно нижчі. У В. Британії сім'я в середньому витрачає близько 8% бюджету на продукти харчування, натомість в Україні витрати становлять – 42,2% (табл. 3). Незаможні верстви населення часто не спроможні забезпечити себе якісними продуктами харчування. Проведений кореляційний аналіз показав високу залежність

індексу глобальної продовольчої безпеки і частки витрат на продукти харчування (коефіцієнт кореляції становить – 0,85).

Проведенні дослідження [11] показують, що європейські країни доцільно поділити на три основні категорії:

- країни із низьким рівнем поширення недодання та відносно не високою часткою громадян із надлишковою вагою, як правило суттєвих проблем із продовольчою безпекою вони не мають. Як правило це країни high-income economies сегменту – Австрія, Бельгія, Данія, Ісландія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Фінляндія, Франція, Швеція та Швейцарія;

- країни в яких спостерігається не збалансоване харчування, а саме головною проблемою є надлишкове харчування: Греція, Ірландія, Іспанія, Німеччина, Мальта, Англія, Чехія, а також країни, які характеризуються високою часткою населення потерпаючого від надлишкової ваги та захворювань серцево-судинної системи: Р. Білорусь, Боснія та Герцеговина, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Російська Федерація, Словаччина, Словенія, Хорватія та Естонія.

- країни, населення яких страждає від проявів неповноцінного харчування, наявні прояви голодності та прогресуючого розповсюдження ожиріння серед населення: Албанія, Болгарія, Македонія, Республіка Молдова, Румунія, Сербія, Україна та Чорногорія.

Не дивлячись на відносно благополуччя країн Європи, вони потребують спільної політики щодо формування продовольчої безпеки, оптимальності раціонального, безпечного та здорового харчування населення. Потребують вирішення проблеми відходів та втрат продовольства, реалізація заходів щодо попередження зuboжіння населення тощо.

Таблиця 2. Основні показники якості продовольства Європи

Регіон	Частка дорослого населення (від 18 років) що страждає від надлишкової ваги, %		Частка жіночого населення (дітородного віку) що потерпає від анемії, %	
	2012	2016	2012	2016
Світ	11.8	13.1	30.3	32.8
Європа	21.4	22.9	17.6	20.2
Східна Європа	22.0	23.4	22.1	24.2
Північна Європа	23.7	25.8	12.6	16.0
Південна Європа	20.4	21.8	15.8	18.6
Західна Європа	20.1	21.7	14.0	17.0

Сформовано із використанням [19]

Таблиця 3. Індекс глобальної продовольчої безпеки та частка витрат на продукти харчування у країнах Європи *

Країна	Сімейні витрати на продукти харчування, %	Сімейні витрати на продукти харчування дол. на особу	Індекс глобальної продовольчої безпеки, 2019
В. Британія	8,1	2 168,2	79,1
Ірландія	9,0	2 098,7	84,0
Швейцарія	9,2	3 908,8	83,1
Австрія	9,8	2 618,2	81,7
Німеччина	10,7	2 562,9	81,5
Нідерланди	11,4	2 621,0	82,0
Данія	11,5	3 220,0	81,0
Фінляндія	11,5	2 908,7	82,9
Норвегія	11,7	3 726,5	82,9
Іспанія	12,1	2 217,9	75,5
Швеція	12,4	2 893,8	82,7
Франція	13,2	2 983,4	80,4
Бельгія	13,4	3 034,7	80,7
Італія	14,2	2 986,9	75,8
Словенія	14,6	2 063,3	–
Чеська Республіка	16,3	1 835,8	73,1
Португалія	16,6	2 629,4	77,8
Польща	16,7	1 480,3	75,6
Греція	17,1	2 510,6	73,4
Латвія	17,3	1 820,8	–
Угорщина	18,2	1 449,4	72,7
Словаччина	18,4	1 925,6	68,3
Болгарія	19,3	1 172,1	66,2
Естонія	20,3	2 317,7	–
Литва	21,2	2 521,1	–
Хорватія	23,0	2 564,7	–
Сербія	25,6	1 225,9	62,8
Румунія	27,3	2 040,9	70,2
Чорногорія	27,5	1 763,9	–
Рос. Федерація	28,0	1 517,0	69,7
Боснія і Герцеговина	30,8	1 219,7	–
Македонія	30,7	1 070,9	–
Р. Білорусь	32,3	1 090,4	70,9
Україна	42,2	857,6	57,1

Сформовано з використанням [18]

* Дані по ряду країн не приведені по причині відсутності інформації

Проблему продовольчої безпеки європейські країни вирішують у площині політичних, економічних, гуманітарних, соціальних, технологічних взаємодій. Важливим досягненням європейського політикуму є створення інтеграційного блоку – Європейського Союзу, де окрім національних законів діють ще й наднаціональні норми. Нині аграрна політика ЄС охоплює близько 98 % сільськогосподарських товарів і полягає в наднаціональній організації ринків сільсько-

господарської продукції [6]. В останні роки до проблем що потрібно вирішити в контексті спільної політики додалися проблеми біженців, що активно мігрують до Європи [9].

Особливістю САП є фінансова підтримка європейських товаровиробників, згідно [14] бюджет сільського господарства та розвитку села в середньому за досліджуваний період становить 37% загального бюджету. САП у період 2014–2020 рр. набула нового змісту. Так відбувся пе-

Таблиця 4. Продовольча безпека Європи

44,7	48,1	28,0	29,0	30,0	29,0	89,3	89,0	80,7	86,3	51,7	48,0	44,0	48,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,5	56,1	70,0
5,8	13,0	42,0	41,0	41,0	37,0	99,3	98,3	101,3	100,7	49,7	49,3	52,0	54,0	0,0	97,1	97,4	99,7	0,0	94,0	94,0	95,3
29,5	23,2	60,0	49,0	44,0	47,0	68,7	73,3	70,7	62,7	25,0	33,7	34,0	29,7	83,2	84,7	86,5	89,1	40,4	50,5	62,2	62,2
29,1	41,3	48,0	43,0	44,0	40,0	98,6	108,0	103,7	106,3	43,7	54,0	49,0	53,0	100,0	100,0	100,0	100,0	81,7	81,7	81,9	81,9
9,4	13,6	46,0	42,0	41,0	41,0	86,3	95,7	101,3	101,7	41,7	48,7	54,7	54,3	95,0	95,5	96,2	97,1	74,6	74,9	75,3	75,3
19,4	23,5	38,0	36,0	35,0	29,0	71,7	72,7	72,0	64,7	33,7	35,3	34,7	34,7	98,0	98,0	98,6	99,8	92,2	94,7	97,9	97,9
23,9	41,4	50,0	43,0	42,0	48,0	81,7	88,7	87,0	85,7	33,3	41,0	41,3	37,0	98,0	97,3	95,1	93,8	65,8	71,4	84,6	84,6
2,9	6,7	31,0	31,0	31,0	32,0	100,7	105,2	104,3	105,9	58,3	62,0	60,9	61,5	0,0							
25,2	18,3	28,0	28,0	29,0	30,0	104,3	112,3	106,3	110,0	66,7	73,0	66,3	70,3	100,0	100,0	100,0	100,0	93,8	94,5	96,0	96,0
7,6	8,1	36,0	34,0	37,0	36,0	89,0	94,0	98,3	106,3	52,3	52,7	52,7	60,7	99,1	99,3	99,5	99,7	93,2	94,4	95,4	95,4
3,9	13,7	31,0	32,0	32,0	32,0	101,7	107,7	113,7	116,7	62,7	65,3	70,3	72,7	100,0	100,0	100,0	100,0	92,5	95,4	98,4	98,4
4,3	3,5	23,0	22,0	23,0	23,0	123,7	133,7	132,0	139,3	88,7	97,7	95,7	99,3	100,0	100,0	100,0	100,0	89,5	92,7	95,8	95,8
32,8	21,6	30,0	31,0	33,0	32,0	117,3	112,7	108,0	109,6	74,7	70,0	62,7	64,3	97,2	97,2	97,3	97,4	93,1	94,5	95,9	95,9
14,1	16,8	38,0	33,0	38,0	37,0	78,3	89,3	94,7	95,3	40,7	51,6	55,4	53,0	97,8	98,0	98,3	98,6	92,8	93,0	93,8	93,8
24,8	25,4	46,0	39,0	38,0	36,0	105,3	121,3	121,3	125,0	53,0	72,6	74,0	74,3	89,7	91,9	94,2	97,5	68,7	73,1	81,9	81,9
3,1	4,9	32,0	32,0	31,0	31,0	105,0	105,7	109,7	110,0	64,0	63,3	64,7	64,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	99,4
5,8	8,0	27,0	28,0	28,0	29,0	103,7	107,3	106,3	106,7	69,3	71,7	70,0	69,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,9	99,9	99,9
4,3	8,5	31,0	31,0	31,0	32,0	99,7	103,7	102,3	103,7	55,3	58,7	57,7	58,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9,3	16,8	30,0	31,0	32,0	32,0	102,0	106,2	104,7	103,6	58,2	60,4	59,4	57,7	0,0							
2,0	5,9	49,0	42,0	39,0	36,0	93,0	97,3	108,3	115,7	41,0	49,3	57,0	62,0	87,9	87,9	87,8	91,0	49,3	52,6	62,0	62,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,6	90,6	90,6	90,6
3,2	20,0	59,0	51,0	50,0	46,0	79,3	87,0	89,0	96,3	23,0	28,0	30,3	34,3	97,3	97,0	96,7	96,1	87,3	88,0	88,5	88,5
21,2	21,6	38,0	32,0	32,0	32,0	71,3	79,7	81,3	89,0	32,3	43,7	45,7	51,3	98,4	98,8	99,3	99,6	88,9	91,5	92,6	92,6
21,7	35,0	31,0	30,0	30,0	32,0	116,0	114,0	109,3	104,0	63,0	63,7	60,3	55,3	99,6	99,8	99,9	100,0	99,0	99,4	99,8	99,8
16,0	13,4	33,0	33,0	33,0	34,0	113,0	110,3	109,7	105,7	61,7	59,3	60,0	56,0	100,0	99,9	99,6	99,4	86,5	89,2	91,8	91,8
8,9	5,1	37,0	36,0	35,0	33,0	109,0	111,7	107,3	113,7	56,7	59,7	58,3	64,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
0,0	11,0	0,0	37,0	36,0	33,0	0,0	103,5	109,3	109,3	0,0	55,0	58,3	66,0	0,0	0,0	96,0	97,0	0,0	0,0	89,1	89,1
7,7	17,0	40,0	37,0	36,0	36,0	71,0	74,3	77,3	80,3	26,3	31,7	31,7	32,3	99,3	99,3	95,5	93,1	97,3	96,7	91,3	91,3
9,0	13,3	32,0	31,0	31,0	31,0	112,7	114,3	111,7	112,7	67,7	70,0	68,0	71,3	98,5	99,1	99,6	99,9	93,4	94,1	94,8	94,8
0,0	15,9	0,0	38,0	38,0	42,0	0,0	77,5	81,7	81,7	0,0	35,0	37,7	39,7	94,7	93,9	90,1	85,5	74,5	74,6	74,7	74,7
3,3	10,6	38,0	36,0	37,0	40,0	99,7	98,0	98,7	98,0	58,3	56,7	55,7	53,0	99,6	99,6	99,6	99,5	79,8	83,7	90,1	90,1
12,7	48,9	26,0	25,0	27,0	27,0	113,0	109,7	105,0	105,3	72,7	70,7	66,0	64,3	100,0	100,0	100,0	99,9	98,8	98,7	98,6	98,6
10,5	6,7	27,0	27,0	28,0	28,0	104,8	103,3	105,0	106,0	66,0	64,6	64,8	65,1	0,0							
17,7	14,9	28,0	27,0	26,0	27,0	106,0	102,0	102,3	107,7	64,0	59,7	60,0	64,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,7	98,1	98,5	98,5
16,5	23,1	26,0	27,0	28,0	30,0	98,7	100,0	96,7	101,0	60,3	60,7	57,0	56,7	100,0	100,0	100,0	100,0	99,5	99,5	99,5	99,5
13,9	12,4	27,0	28,0	29,0	30,0	118,0	110,3	111,7	111,3	78,0	71,3	69,7	69,3	99,9	99,9	100,0	100,0	96,8	97,0	97,3	97,3
9,8	7,3	28,0	28,0	28,0	28,0	96,7	99,0	101,7	104,0	57,3	59,7	61,3	62,7	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	99,8	99,8	99,8
11,8	14,4	24,0	25,0	28,0	26,0	104,0	109,0	112,7	106,0	71,3	73,0	70,4	67,7	100,0	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0
21,0	21,6	21,0	23,0	25,0	26,0	105,7	106,3	108,0	104,7	73,7	72,0	73,0	69,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6,3	8,5	25,0	23,0	22,0	24,0	94,0	92,3	93,7	94,3	58,3	58,3	59,3	59,3	100,0	100,0	100,0	100,0	92,8	93,3	94,5	94,5

Сформовано із використанням [13]

рехід від підтримки виробництва окремих видів продукції до безпосередньої підтримки аграріїв.

Для досягнення поставлених цілей САП передбачає фінансову підтримку, так напрямок щодо організації спільних аграрних ринків та формування цінової політики становив профінансовано на 277,85 млрд. євро (у цінах 2011 року). Фінансова підтримка екологізації землекористування (збереження природних ландшафтів та навколишнього середовища) склала 84.94 млрд. євро (у цінах 2011 року). Сумарні дотації сільськогосподарства склали 362,7 млрд. євро [16]. Маючи потужну фінансову підтримку європейські виробники сільськогосподарської продукції мають беззаперечні переваги на конкурентному ринку сільськогосподарської продукції і повністю формують основу продовольчої безпеки співдружності країн. В цілому показники виробництва та споживання продуктів харчування, питної води вищі від загальносвітових. Однак спостерігається дисбаланс у виробництві та споживанні, так країни Сх. та Пд. Європи виробляють більше продукції у порівнянні із країнами Заходу та Півночі, причому частка споживання основних продуктів харчування в них менша. Показники продовольчої безпеки приведені у табл. 4.

Висновок

Досліджуючи проблеми формування продовольчої безпеки країн Європи, ми бачимо, що на сьогодні середньо статичний європеєць має високий рівень доступності до екологічних продуктів, джерел питної води та збалансованого раціону харчування. При формуванні продовольчої безпеки в Європі, важливу роль відіграє САП, яка регулює та визначає перспективні напрямки щодо забезпечення безпечного та здорового харчування, підвищення стійкості аграрного сектора, зменшення втрат продовольства та відходів, мінімізації негативних кліматичних та екологічних впливів від сільськогосподарської діяльності при раціональному товаровиробництві та вирішенні продовольчих проблем.

Список використаних джерел

1. Гойчук О.І. Продовольча безпека. Монографія. / О.І. Гойчук. – Житомир: Полісся, 2004. – 348 с.
2. Загальна декларація про ліквідацію голоду та недоїдання 1974: Доповідь Всесвітньої продовольчої конференції, Рим, 5–16 листопада 1974 р. [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: URL: <http://www.un.org/russian/document/declarat/hunger.htm>. (дата звернення 14.11.2020).

3. Кваша С.М. Зовнішньоекономічна діяльність АПК України: стан, стратегія і тактика розвитку / С.М. Кваша. – К.: ЗАТ –НІЧЛАВАІІ. – 2000. – 252 с.

4. Мішенін Є.В. Екологічний аудит сільськогосподарського землекористування (організаційно-економічні засади): монографія. / Є.В. Мішенін, Т.І. Пізняк. – Харків: «Бурун і К», 2012. – 176 с.

5. Отчет. Комитет по всемирной продовольственной безопасности. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: <http://www.fao.org/3/MD776R/MD776R.pdf>. (дата звернення 04.12.2020).

6. Писаренко С.М. Менеджмент європейської економічної інтеграції: підручник / С. М. Писаренко, Н. В. Горін, Л. А. Українець та ін. ; за ред. С. М. Писаренко. – К. : Знання, 2012. – 373 с.

7. Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство: монографія / Саблук П.Т., Білорус О.Г., Власов В.І. – К.: ННЦ –ІАЕІІ, 2008. – 632 с.

8. Bajzelj, B., Richards, K.S., Allwood, J.M., Smith, P., Dennis, J.S., Curmi, E. & Gilligan, C.A. 2014. Importance of food-demand management for climate mitigation. *Nature Climate Change*, 4(10): 924–929.

9. Carolan, M. (2018). *The Real Cost of Cheap Food* (2nd ed.). Routledge. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: <https://doi.org/10.4324/9781315113234>. (дата звернення 01.12.2020).

10. Declaration of World Food Security and World Food Summit Plan of Action. . FAO 1996. Rome. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: <http://www.fao.org/wfs/final>. (дата звернення 04.12.2020).

11. FAO(2018a) Polozheniedel'voblasti'prodovol'stvennoi bezopasnosti i pitaniia v Evrope i Tsentral'noi Azii 2017 [The State of Food Security and Nutrition in Europe and Central Asia 2017], Budapest. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: <http://www.fao.org/3/a-i8194e.pdf>. (дата звернення 05.11.2020).

12. Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group, 2007–2015, WHO estimates of the global burden of foodborne diseases, Geneva, Switzerland, WHO. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elektr_res/irkneu/. (дата звернення 10.12.2020).

13. FOOD SECURITY INDICATORS. FAO. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/foodsecurity/Food_Security_Indicators_17Jul2020.xlsx. (дата звернення 09.12.2020).

14. Munch J. 2005: Financing the CAP. The power point presentation to the University of Gottingen's students during the visit to the European Commission, Brussels, February 2005.

15. Rose, D., Heller, M.C., Willits-Smith, A.M. & Meyer, R.J. 2019. Carbon footprint of self-selected US diets: nutritional, demographic, and behavioral correlates. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 109(3): 526–534.

16. Overview of CAP Reform 2014–2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf. (дата звернення 09.12.2020).

17. Springmann, M., Godfray, H.C.J., Rayner, M. & Scarborough, P. 2016. Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 113(15): 4146–4151.

18. The Global Food Security Index 2019: Strengthening food systems and the environment through innovation and investment is the eighth edition of The Economist Intelligence Unit's study. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: <https://foodsecurityindex.eiu.com/Index/>. (дата звернення 09.12.2020).

19. The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Transforming food systems for affordable healthy diets. Rome, FAO. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: <https://doi.org/10.4060/ca9692en>. (дата звернення 05.11.2020).

20. Tilman, D. & Clark, M. 2014. Global diets link environmental sustainability and human health. *Nature*, 515(7528): 518–522.

References

1. Hoichuk O.I. *Prodovolcha bezpeka. Monohrafiia.* / O.I. Hoichuk. – Zhytomyr: Polissia, 2004. – 348 s.

2. Zahalna deklaratsiia pro likvidatsiiu holodu ta nedoidannia 1974: Dopovid Vsesvitnoi prodovolchoi konferentsii, Rym, 5–16 lystopada 1974 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: URL: <http://www.un.org/russian/documen/declarat/hunger.htm>. (data zvernennia 14.11.2020).

3. Kvasha S.M. *Zovnishnoekonomichna diialnist APK Ukrainy: stan, stratehiia i taktyka rozvytku.* S.M. Kvasha. – K.: ZAT – NICH LAVAIL. – 2000. – 252 s.

4. Mishenin Ye.V. *Ekolohichniy audyt silskohospodarskoho zemlekorystuvannia (orhanizatsiinoekonomichni zasady): monohrafiia.* Ye.V. Mishenin, T.I. Pizniak. – Kharkiv: «Burun i K», 2012. – 176 s.

5. Otchet. Komitet po vsemyrnoi prodovolstvennoi bezopasnosti. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:

URL: <http://www.fao.org/3/MD776R/MD776R.pdf>. (data zvernennia 04.12.2020).

6. Pysarenko S.M. *Menedzhment yevropeiskoi ekonomichnoi intehratsii: pidruchnyk.* S. M. Pysarenko, N. V. Horin, L. A. Ukrainets ta in. ; za red. S. M. Pysarenko. – K. : Zhannia, 2012. – 373 s.

7. Sabluk P.T. *Hlobalizatsiia i prodovolstvo: monohrafiia.* Sabluk P.T., Bilorus O.H., Vlasov V.I. – K.: NNTs –IAEII, 2008. – 632 s.

8. Bajzelj, B., Richards, K.S., Allwood, J.M., Smith, P., Dennis, J.S., Curmi, E. & Gilligan, C.A. 2014. Importance of food-demand management for climate mitigation. *Nature Climate Change*, 4(10): 924–929.

9. Carolan, M. (2018). *The Real Cost of Cheap Food* (2nd ed.). Routledge. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: URL: <https://doi.org/10.4324/9781315113234>. (data zvernennia 01.12.2020).

10. Declaration of World Food Security and World Food Summit Plan of Action. . FAO 1996. Rome. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: URL: <http://www.fao.org/wfs/final>. (data zvernennia 04.12.2020).

11. FAO (2018a) *Polozhenie del v oblasti prodovolstvennoi bezopasnosti i pitannia v Evrope i Tsentralnoi Azii 2017* [The State of Food Security and Nutrition in Europe and Central Asia 2017], Budapest. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: URL: <http://www.fao.org/3/a-i8194e.pdf>. (data zvernennia 05.11.2020).

12. Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group, 2007–2015, WHO estimates of the global burden of foodborne diseases, Geneva, Switzerland, WHO. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: URL: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elektr_res/irkneu/. (data zvernennia 10.12.2020).

13. FOOD SECURITY INDICATORS. FAO. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: URL: http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/foodsecurity/Food_Security_Indicators_17Jul2020.xlsx. (data zvernennia 09.12.2020).

14. Munch J. 2005: Financing the CAP. The power point presentation to the University of Gottingen's students during the visit to the European Commission, Brussels, February 2005.

15. Rose, D., Heller, M.C., Willits-Smith, A.M. & Meyer, R.J. 2019. Carbon footprint of self-selected US diets: nutritional, demographic, and behavioral correlates. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 109(3): 526–534.

16. Overview of CAP Reform 2014–2020 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: URL: http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf. (data zvernennia 09.12.2020).

17. Springmann, M., Godfray, H.C.J., Rayner, M. & Scarborough, P. 2016. Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(15): 4146–4151.

18. The Global Food Security Index 2019: Strengthening food systems and the environment through innovation and investment is the eighth edition of The Economist Intelligence Unit's study. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: URL: <https://foodsecurityindex.eiu.com/Index/>. (data zvernennia 09.12.2020).

19. The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Transforming food systems for affordable healthy diets. Rome, FAO. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: URL: <https://doi.org/10.4060/ca9692en>. (data zvernennia 05.11.2020).

20. Tilman, D. & Clark, M. 2014. Global diets link environmental sustainability and human health. Nature, 515(7528): 518–522.

Дані про автора

Чумаченко Олександр Миколайович,

доцент кафедри землевпорядного проектування, кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України
e-mail: anchumachenko@ukr.net

Данные об авторе

Чумаченко Александр Николаевич,

доцент кафедры землеустроительного проектирования, кандидат экономических наук, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
e-mail: anchumachenko@ukr.net

Data about the author

Alexander Chumachenko,

PhD in Economics, lecturer, Department of Land-Use planning
e-mail: anchumachenko@ukr.net

УДК 658:69.003

МАЛИХІНА О.М., ВАКОЛЮК А.С.,
ГРИГОРЕНКО В.В., ПЕТРИЧЕНКО А.І.

Зміна конфігурації та технології адміністрування підприємством–девелопером в контексті науково-прикладних засад управління активами: ціннісно-орієнтований та структурно-процесний підхід

Предметом дослідження є наукове обґрунтування теоретико-методичних та прикладних засад визначення вартості будівельного підприємства, що здійснюється на основі низки принципів узагальнень, аналізу і прогнозів економічної ефективності й стану економічного розвитку, а також розробка дієвої системи управлінських заходів у рамках основних драйверів вартості, цільовою функцією яких є максимізація такої вартості (цінності) підприємства.

Метою дослідження є дослідження теоретичних основ економічної ефективності підприємств на ґрунті ціннісно-орієнтованого управління та еволюції даної економічної категорії, визначення основних її видів й показників оцінювання з урахуванням особливостей будівельних підприємств.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи досліджень: абстрактно-логічний – для формулювання основних концептуальних положень теорії цінності; системний – при дослідженні взаємозв'язку економічної ефективності й вартості суб'єктів господарювання; метод експертних оцінок та розрахунково-конструктивний – при визначенні диференціалу специфічного рівня цінності; методики оцінювання впливу основних драйверів цінності за методом VRIO.

Результати роботи. Розроблено та обґрунтовано інструментарій адміністрування підприємствами-виконавцями проектів в будівництві на ґрунті ціннісно-орієнтованого управління. На відміну від інших підходів щодо менеджменту підприємств, в даному дослідженні пріоритети системи менеджменту та адміністрування для підприємств досліджуваного типу визначаються, коригуються та визначаються через досягнення стратегічних орієнтирів на базі інтегрального показника «досягнення цінностей підприємством–стейкхолдером будівництва (ПСБ)», який в межах певного стратегічно-операційного лагу корелюється з відповідними підсистемами зростання конкуренто-